

AFROSIYOB TARIXIY YODGORLIGIDA TARQALGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLARNING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATLI QO'LLANILISHI

Yerejebbayev Q.T.¹ Baxtiyarova A. M.² Alimova M.M.³

“Respublika Yosh Olimlar” kengashining tadqiqotchisi,

TTA Urganch filiali 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6782107>

Samarqand bu nafaqat o'z tarixiy ahamiyati balki, ekoturistik salohiyati bilan ham alohida ahamiyatga ega shahardir. So'nggi yillarda Respublikamiz viloyatlarida keng ko'lamli turli sohalarda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Pirovardida, hududlarning iqtisodiy imkoniyatlari, ijtimoiy-demografik xususiyatlari, o'ziga xos flora va fauna tarkibi chuqur o'rganilmoqda. Bu borada yosh olimlarning olib borayotgan izlanishlari beqiyosdir. Samarqand shahrida Respublika yosh olimlarining bir hafta davomida olib borgan izlanishlari turli yo'nalish vakillari tomonidan olib borildi. Jumladan, hududning florasi o'rganildi. Samarqand shahrining qoq markazida, dengiz sathidan 700 m balandlikda Afrosiyob yodgorligi joylashgan bo'lib, yodgorlik yaqinidan Siyob kanali oqib o'tgan. Bu esa shu yerda yashagan aholi uchun qadimdan suv manbai bo'lib kelgan, hudud florasini shakllantirishda alohida o'rin tutgan. Yodgorlik hududida ikki urug'pallali o'simliklarning (magnoliophyta) 44 turkumga mansub 46 tur uchrashi aniqlandi. Yetakchi turkumlar: yantoq (alhagi), pechak (convolvulus), eshakmiya (goebelia), karrak (cousinia), isiriq (peganum) kabilardan iborat. Ta'kidlash joizki, o'simliklarning 12 turi dorivor o'simliklar, 5 turi manzarali o'simliklar 12 turi asal shirali, 2 turi parazit hamda qolgan turlar begona o'tlardan iborat. O'simliklar ayni paytda zaharli bo'lib, bir paytning o'zida dorivor hamdir.

O'simliklar orasida yantoq kabi yem-xashak ham asal-shirali turlar bor. Umuman olganda, yodgorlik hududida hozirda chorva mollari hamda qo'ylar o'tlatilmoqda. Natijada esa mazkur yodgorlik hududida o'simliklar qoplaminig yuzaga kelishiga ijobiy natija berayotganini ko'rish mumkin. Quyida yodgorlik hududida keng tarqalgan o'simliklardan ayrimlarini keltiramiz. Kakra (Acroptilon repens (L.) DC.) — qoqio'tdoshlar (murakkabguldoshlar) oilasiga mansub ko'p yillik o't (1-rasm). Bo'yi 60-100 sm, poyasi sershox, serbarg. Barglari dag'al, nashtarsimon, pastkilarining cheti arra tishli, ba'zan kesik, yuqoridagilari maydaroq, cheti tekis.

Gullari pushti, oq, havorang. Urug'i mayda, yoz o'rtalarida gullab, urug'laydi. Toshloq va sho'rxok yerlarda, tog' yon bag'irlarida, yo'l yoqalari hamda ekinlar orasida o'sadi, qurg'oqchilikka chidamli. O'rta Osiyoda, Qozog'istonda, Kavkazda

ko'p tarqalgan. Kakra xashakka aralashsa (ayniqsa, gullagan vaqtida) mollar zaharlanishi mumkin. Tarkibida alkaloidlar, oshlovchi va boshqa moddalar bor. Kakraga qarshi kurash choralari: yerni chuqur haydash, gerbitsidlar sepish zarur.

1-rasm. Kakra (*Acroptilon repens* (L.) DC.)

Yantoq — dukkakdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik begona o'tlar turkumi. O'rta Osiyoning dasht, cho'l, chala cho'llarida hamda Rossiyaning Yevropa qismidagi chala cho'l rayonlarida 5 turi tarqalganligi ma'lum. O'zbekistonda yantoqning soxta yantoq (*Alhagi pseudalhagi* (M. Bieb.) Fisch.) va qirg'iz yantog'i (*Alhagi kirghisorum* Schrenk) kabi turlari keng tarqalgan. Bo'yi 40-110 sm, tik, sershox, ildizi kuchli rivojlangan, yer osti suvlariga (30 m gacha) yetib boradi. Barg qo'ltig'ida tikanlari bor. Barglari cho'ziq nashtarsimon, barg bandi kalta, ketma-ket joylashgan.

Gullari mayda qizil yoki pushti. May-sentabr oylarida gullaydi, avgust-oktabr oylarida urug'laydi. Mevasi 10 tagacha urug'li dukkak meva. Yantoqning yer ustki qismi qishda qurib qoladi, bahorda ildiz bo'g'zidagi kurtaklardan yangi poyalar o'sib chiqadi. Urug' va ildiz bachkilaridan ko'payadi. Urug'i po'stlog'i qattiq bo'lgani uchun juda sekin unadi. Yantoqni yegan hayvonlar uning urug'larini hazm a'zolarida yumshatib chiqarib yuboradi, bunda urug'larning unuvchanligi ortadi. U juda yaxshi yem-xashak o'simligi bo'lib, chorvachilikda alohida o'rin tutadi. Guli va ildizidan xalq tabobatida turli damlamalar tayorlanib qo'llanilib kelinadi. Yantoqdan yuqori sifatli yem-xashak, silos, oziq uni olinadi. Yantoq yuqori sifatli asal beruvchi o'simliklardan biri bo'lib, qadimdan shakar olishda foydalanib kelingan (ayniqsa, urush yillari). Yantoqdan shakar olish uchun uning shakari pishgan paytida tagiga mato yozib, shakari qoqib olinadi.

Bir kishi yoz davomida 100-150 kg yantoq shakari yig'ishi mumkin. Sug'oriladigan yerlarda, yo'l, ariq, kanallar bo'ylarida, ekinzorlarda begona o't sifatida keng tarqalgan. Yantoqqa qarshi kurash choralari: yerni chuqur haydash, ildizpoyalarini yig'ib olish va boshqalar.

Tikanli kovul (*Capparis spinosa* L.) – kovuldoshlar oilasiga mansub, poyasi 2,5 m gacha yetadigan yarim buta o'simlik. Barglari ellipsimon, 5-6 sm, gullari 5-8 sm, oq, mevasi teskari tuxumsimon. May oyidan oktabr oyi oxirlarigacha o'sib, hosil beradi. Gullari nihoyatda chiroyli, ertalab ochiladi-da, kechga borib yopiladi. Rezavor mevasi ikki palladan iborat, huddi tarvuzga o'xshaydi. Pishgandan so'ng lola misol ochiladi. Cho'l, adir, tog'larda, yo'l bo'ylarida, jarliklar atrofida, soz tuproqli tepaliklar yonbag'irlarida o'sadi, joy tanlamaydi, suvsizlikka chidamli. (2rasm). Kovulning tarkibida Burchoqdoshlar va Rutadoshlar oilasiga mansub o'simliklarda uchraydigan rutin glikozidi bor. Kovul ovqatga ishlatiladi, uning g'unchasi tuzlanib yeyiladi. Qrim, Kavkaz, Shimoliy Afrika va O'rta Yer dengizi, O'rta Osiyoda, shu jumladan, O'zbekistonda, Pokiston va Hindistonda tarqalgan. Bu o'simlik Fransiya, Ispaniya, Italiya, Aljir hamda Kiprda, Gretsiya va Shimoliy Amerikada madaniylashtirilgan bo'lib, landshaftlarning bezagi hisoblanadi. O'simlikning nomi Erondagi Dashti-Kavir cho'li bilan bog'liq holda atalgan. Chunki, kovul bu hududlarda eng ko'p uchraydigan o'simlik sifatida ajralib turadi. Kovulning g'unchasi, mevasi sirkalab yoki tuzlab ovqatga solinadi. Mevasida 18 % oqsil moddalar, 36 % gacha moy bor. Cho'l va adirlarda, yo'l bo'ylarida, devorlar ustida, ekinlar orasida o'sadigan kovul ko'p urug'li rezavor bo'lib, mevalari etdor, uzunligi 2 sm ga boradi. Iyul-avgust oylarida urug'lari pishadi. Bu dorivor o'simlikning mevalari tarkibida saponinlar, alkaloidlar, 32,9 % uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, ildiz po'stlog'ida staxidrin alkaloidi mavjud. Kovul dorivor o'simlik bo'lishi bilan bir qatorda oziq-ovqatda ham ishlatiladi. Kovulning g'unchali novdalari, g'unchalari, rivojlanayotgan mevalari sirka kislotasida marinovat qilinadi hamda oziq-ovqatda «kaperslar» nomi bilan mashhur dori-darmon ko'rinishida foydalaniladi. Hindular kovulni kobra, kabra yoki kabarra nomlari bilan atashadi hamda o'simlik organlari qo'shib tayyorlangan oziq-ovqatlarni yoqtirib iste'mol qilishadi. Tabobatda pishgan mevasi, barglari, novda va ildiz po'stlog'i ishlatiladi. May-avgust oylarida ochilmagan g'unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga yosh, yog'ochlasha boshlagan novdalari va ildizining po'stlog'i shilib olinadi, maydalanadi hamda quyoshda yoki 50-60 °C haroratda quritiladi. Po'stlog'idan tayyorlangan damlama ishtaha ochuvchi ta'sirga ega.

Xalq tabobatida yiringli yaralarni davolash uchun ishlatiladi. Yangi shilingan po'stlog'i og'riq tishga bosilganda ijobiy natija beradi. Ba'zan ochiq yiringli yaralarga qo'yilganda antiseptik ta'sir qiladi. Bundan tashqari o'simlikdan stenokardiyada, tireotoksikoz, gemorroyda, qandli diabet kasalligini davolashda ham foydalaniladi. Janubiy Yevropa sabzavot o'simliklari qatoriga kiritilgan. Ildiz po'stlog'idan nastoyka tayyorlash uchun 20 g shilib olingan po'stlog'i ustiga 0,5 l qaynagan suv quyiladi, 1-2 soat davomida tindiriladi. Kuniga uch mahal ovqatdan oldin 1/2 stakandan ichiladi.

2-rasm. Tikanli kovul (*Capparis spinosa* L.)

Tuyaqorin g'ijmalos (*Heliotropium lasiocarpum* Fisch. & C.A. Mey) – govzabonguldoshlar oilasiga mansub, sershox, bir yillik tukli o'simlik. U bahorikor yerlarda va sug'oriladigan ekinlar orasida begona o't sifatida tarqalgan. Eng muhimi shundaki, uning urug'lari g'alla ekinlari (ayniqsa, bug'doy) bilan bir vaqtda pishadi. Urug'ida geliotropin va laziokarpin alkaloidlari bor. G'alla doniga aralashgan urug'lari unga aylantirilganda unni zaharlaydi. Bu undan tayyorlangan taomni iste'mol qilgan odam geliotrop toksikozi deb yurililadigan kasallikka duchor bo'ladi va bemorning qorni shishadi. Ayrim g'alla ekiladigan hududlarda u tuyaqorin deb ham yuritiladi.

Isiriq (*Peganum harmala* L.) – tuyatovondohslar oilasiga mansub, bo'yi 20 - 60 sm ga yetadigan ko'p yillik o't o'simlik (3-rasm). Bargi oddiy, chuqur 4-5 bo'lakka ajralgan, kulrang yashil rangli, bo'lakchalari lantsetsimon. Poyasi pastki barglari qisqa bandli, yuqoridagilari bandsiz bo'lib, ketma-ket 31 joylashgan. Qo'shimcha bargi ikkitadan, lantsetsimon, gullari shoxlarining uchida yakka yupqa va bargga nisbatan qarama - qarshi joylashgan. Gulkosachasi 5 ga bo'lingan, meva bilan birga qoladi. Tojbargi 5 ta, oq sarg'ish otaligi 15 ta, onalik

tuguni 3 xonali, yuqoriga joylashgan. Mevasi sharsimon, uch chanoqli, ko'p urug'li, pishganda ochiladigan ko'sakcha. Urug'i mayda, uch qirrali, jigarrang yoki qo'ng'ir - kulrang, ustki tomonida mayda chuqurchalar bor. May - iyun oylarida gullaydi, mevasi avgustda pishadi. O'simlik ildizida 1,7 - 3,3 % gacha, poyasida 0,23 - 3,57 % gacha, bargida 1,07 - 4,96 % gacha, gulida 2,82 % va urug'ida 2,38 - 6,60 % gacha alkaloidlar bor. Alkaloidlardan garmin, garmol, peganin, peganol, dezoksipeganin va boshqa o'ndan ortiq alkaloidlar ajratib olingan.

3-rasm. Isiriq (*Peganum harmala* L.)

Isiriq xalq tabobatida qadimdan tutqanoq va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatib kelingan. Shamollaganda tutuni bilan xonalarni dezinfektsiya qilinib kelingan. Ilmiy tibbiyotda garmin alkaloidining tuzi parkinson (qo'l, oyoq va boshqa yerlarining doimo titrab turishi) kasalligini davolashda ishlatilgan. Peganin alkaloidini tuzi miopatiya va miasteniya kasalliklarini davolashga tavsiya etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Haydarov X.Q. Botanika fanidan o'quv dala amaliyoti uchun. -T.: "Tafakkur Bo'stoni" 2015. – 320 b.
2. Prator O.P. va b. Botanika (morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika). Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: „Ta'lim nashriyoti“ 2010. – 286 b.